

DETECÇÃO PRECOCE DA RETINOPATIA DIABÉTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ESTRATÉGIAS DE TELEMEDICINA E TRIAGEM AUTOMATIZADA EM POPULAÇÕES DE RISCO

Ranne Borges de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins – ranne.sousa@ufnt.edu.br

Fabrizio Antunes Abadia - Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabricio.abadia@ufnt.edu.br

Antônio Portilho Fonseca Neto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - antonio.portilho@ufnt.edu.br

Marcus Vinicius Cordeiro Aleixo do Nascimento- Universidade Federal do Norte do Tocantins - marcus.nascimento@ufnt.edu.br

Giselly Santos Silva- Universidade Federal do Norte do Tocantins - giselly.silva@ufnt.edu.br

Amanda Valessa da Silva Santos Amaral - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - amandavalessasantos@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A retinopatia diabética pode ser considerada uma das principais etiologias da cegueira irreversível no mundo, sendo uma doença de múltiplos fatores, sendo um dos principais a presença da Diabetes Mellitus tipo 1 ou tipo 2, em indivíduos com uma taxa de controle metabólico ínfimo e com distúrbios de origem microvascular. Entretanto, com o avanço tecnológico, os métodos diagnósticos via telemedicina e a triagem sobremaneira automatizada diminuem cada vez mais os piores prognósticos, principalmente para as populações de risco. **OBJETIVOS:** Descrever os principais avanços da telemedicina e da triagem automatizada no diagnóstico precoce da retinopatia diabética. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual utilizou-se das bases de dados PubMed, Google Scholar e Scientific Electronic Library Online(Scielo). Utilizou-se o operador booleano AND para os descritores DeCS/MeSH “ Diabetic retinopathy”; “Telemedicine”; “At-risk populations”. As buscas ocorreram em março de 2025, incluindo-se artigos originais sobre a telemedicina e a retinopatia diabética, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2020 a 2025. Foram excluídas literatura cinzenta, publicações anteriores a 2020, duplicados e fora do objeto de estudo. Foram encontrados 38 artigos sobre o tema, dos quais após leitura dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados 4 artigos. **RESULTADOS:** Demonstrou-se que por meio do uso de câmeras, afiliações clínicas, formações de equipes extremamente capacitadas, há a possibilidade de diagnósticos corretos acerca da retinopatia diabética, diferenciando a forma proliferativa da não proliferativa (RDNP), podendo , ainda classificá-las em leve, moderada e grave. Dentre esses achados, podese mencionar que o uso da telemedicina se fez eficiente ao não utilizar imagens com presença de artefatos ou de baixa resolução, já que isso poderia afetar o diagnóstico. Nesse sentido, sinais retinianos de exsudato macular , além de oclusões venosas, membranas epirretinianas , foram possíveis de detectar por meio da telemedicina, sendo de destaque o uso de câmeras de retina automatizadas e não midriáticas, as quais possuem uma maior usabilidade e versatilidade, principalmente no diagnóstico da RD (retinopatia diabética) em populações de alto risco. **CONCLUSÃO:** O uso dos recursos da telemedicina tem sido cada vez mais aliado do profissional médico, fazendo com que a detecção precoce da RD, principalmente em regiões mais precárias e distantes dos recursos médicos presenciais, possa ser realizada, tendo um impacto positivo para essa e outras populações.

PALAVRAS-CHAVE: Telemedicina, Retinopatia diabética, Populações de alto risco.

REFERÊNCIAS:

BONILLA-ESCOBAR, F. J. et al. Comprehensive insights into a decade-long journey: The evolution, impact, and human factors of an asynchronous telemedicine program for diabetic retinopathy screening in Pennsylvania, United States. PloS one, v. 19, n. 7, p. e0305586, 2024.

BOYLE, J. et al. Improving access to specialist eye care for Indigenous Australians via telehealth: An observational cohort study. Telemedicine journal and e-health: the official journal of the American Telemedicine Association, v. 30, n. 11, p. 2721–2730, 2024.

CYRINO, F. V. R. et al. Applicability of portable retinal cameras and telemedicine as facilitating tools in screening diabetic retinopathy in the COVID-19 pandemic scenario. Arquivos brasileiros de oftalmologia, v. 87, n. 2, p. 0498, 2022.

PIECZYNSKI, J.; KUKLO, P.; GRZYBOWSKI, A. The role of telemedicine, in-home testing and artificial intelligence to alleviate an increasingly burdened healthcare system: Diabetic retinopathy. *Ophthalmology and therapy*, v. 10, n. 3, p. 445–464, 2021.